

АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ У МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 3-12 ЛЕТ БОЛЬНЫХ ПОРОКАМИ СЕРДЦА И ЗДОРОВЫХ.

Хамидова Нигора Каримбоевна¹

Баймурадов Равшан Раджабович²

Базовый докторант кафедры Анатомии и клинической анатомии (ОХТА),
Бухарского государственного медицинского института,
Бухара, Узбекистан

Заведующий кафедры Анатомии и клинической анатомии (ОХТА), Бухарского
государственного медицинского института, Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250203>

Резюме. Установлено, что размеры левого предсердия сердца постепенно увеличивались с возрастом независимо от пола и наличия пороков сердца у детей. Процент достоверных отличий между показателями больных и здоровых детей было больше у мальчиков по сравнению с девочками.

Ключевые слова: Врожденные пороки сердца, размеры левого предсердия.

Актуальность: Врожденные пороки сердца (ВПС) сегодня являются одними из наиболее распространенных врожденных пороков развития и поражают 0,6–0,8% детей грудного возраста [1,2]. Причины несиндромальных ИБС остаются неясными. ВПС связаны с когнитивными проблемами, которые коррелируют с нарушениями в нескольких областях, включая вербальные навыки, общение, успеваемость и двигательные функции [3]. Было подсчитано, что от 33 до 43% детей с тяжелыми ИБС испытывают те или иные нарушения нервного развития [1,2,3]. Эти нарушения также присутствуют у детей, не имеющих в анамнезе хирургических осложнений или генетических нарушений [4-5].

Материалы и методы: Были исследованы 800 мальчиков и девочек 3-12 лет здоровых и с различными пороками сердца. В исследовании участвовали дети дошкольного и школьного учреждения (№ 2 и № 51) в городе Бухары которые проходили обследования ЭхоКГ в клинике “Насриддин Шамс” в Бухарской области Узбекистана.

Результаты исследования: В ходе исследований нами установлен тот факт, что ЛП сердца постепенно увеличивались с увеличением возраста независимо от пола, причем это касалось и больных пороками сердца детей и здоровых детей. Приводим результаты измерения ЛП у детей 3-12 лет больных пороками сердца и здоровых в сравнительном аспекте (рис. 1.1. и рис. 1.2.).

Рис. 1.1. Размеры левого предсердия у мальчиков 3-12 лет больных пороками сердца и здоровых. Рис. 2.2. Размеры левого предсердия у девочек 3-12 лет больных пороками сердца и здоровых.

На приведенных рис. 1.1. и 1.2. наглядна видна динамика изменений размеров ЛП у больных и здоровых в зависимости от возраста, кроме того, видны отличия показателей между больными детьми пороками сердца и здоровыми детьми.

Вывод. Таким образом, сравнительная характеристика показателей измерения ЛП сердца у больных детей 9-12 лет пороками сердца и здоровыми детьми в сравнительном аспекте показали, что тенденция и интенсивность изменений параметров были идентичными с другими возрастными категориями (3-8 лет) детей, причем изменения касались мальчиков и девочек. Кроме того, установлено, что ЛП сердца постепенно увеличивались с возрастом независимо от пола и наличия пороков сердца у детей. Процент достоверных отличий между показателями больных и здоровых детей было больше у мальчиков по сравнению с девочками.

References:

1. Blue, G. M., Kirk, E. P., Sholler, G. F., Harvey, R. P. & Winlaw, D. S. Congenital heart disease: Current knowledge about causes and inheritance. Med. J. Aust. 197, 155–159 (2012).
2. American Heart Association, Available at: www.americanheart.org/downloadable/heart/
3. Skotting, M.B., Eskildsen, S.F., Ovesen, A.S. et al. Infants with congenital heart defects have reduced brain volumes. Sci Rep 11, 4191 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41598-021-83690-3>
4. Хамидова Н.К. Тешаев Ш.Ж., Сравнительная характеристика антропометрических

параметров детей с различными пороками сердца// Самарканд Проблемы биологии и медицины, 2019. №4/2, (115). – С. 255-257.

5. Хамидова Н.К., Тешаев Ш.Ж. Турли юрак нуқсонлари бўлган болалар жисмоний ўсиш кўрсаткичларининг морфометрик таснифи// Журнал. Тиббиётда янги кун. 2020, № 2/1(30/1) С. 54-57.

